

Ці заходи та зв'язки родини Милорадовичів зі своєю історичною батьківщиною не залишилися поза увагою громадськості. Григорій Милорадович був обраний членом Київського та Санкт-Петербурзького Слов'янських благодійних товариств, а 1898 р. він став почесним членом Боснійсько-Герцеговинського товариства захисту слов'ян¹.

Подальша доля Житомишлицького монастиря склалася трагічно. Під час Другої світової війни у 1941 р. та військового конфлікту в Югославії у 1992 р. він був пограбований і зруйнований, але, неначе фенікс з попелу, щоразу відроджувався. У листопаді 2002 р. залишки архітектурного ансамблю Житомишлицького монастиря одержали статус національної пам'ятки Боснії і Герцеговини. Протягом 2003–2005 рр. Благовіщенську церкву та інші споруди обителі відбудували й освятили, а 2019 р. тут відкрили музей церковних старожитностей – один із краших у тій державі².

Руденко В. Я.

Завідувач відділу наукових досліджень печер та пам'яток археології
Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”

ПЕРЕБУДОВИ АНТОНІЄВИХ ПЕЧЕР ЧЕРНІГІВСЬКОГО ІЛЛІНСЬКОГО МОНАСТІРЯ (за писемними джерелами XVII – першої чверті XX ст.)

Одними з головних та, на жаль, недостатньо висвітлених питань з історії Антонієвих печер Чернігівського Троїцького Іллінського монастиря досі залишаються хронологія та характер їхніх перебудов, внаслідок яких сформувався сучасний вигляд пам'ятки. Основною причиною такого становища став брак документальних матеріалів з цієї проблеми. Автор зазначеної розвідки у різні часи на підставі аналізу відомих йому джерел висловлював свої думки та припущення щодо реконструкції підземних споруд Іллінського монастиря, але суцільна відсутність свідчень та непрофесійний, поверховий характер їхніх описів не давали змоги зробити остаточні висновки і прояснити питання. Тому вважаю за доцільне знову звернутися до цієї теми.

Перші писемні згадки про печери Чернігівського Богородичного (далі Іллінського) монастиря містяться в Іпатіївському, Лаврентіївському, Радзивілівському, Густинському та Никонівському літописах. Всі вони однакові за змістом, тож наводимо текст тільки за Іпатіївським списком: “Приключися Изяславу прийти из Ляхов, и нача гневатися Изяслав на Антония изо Всеслава, и прислав Стъслав ночью поя Антония к Чернигову. Антонии же пришед к Чернигову и взлюбил Болдину гору, и ископав пещеру и ту вселися, и есть монастырь Стое Бце на Болдиных горах и до сих дний”³. З цього повідомлення випливає, що, прибувши до Чернігова, Антоній спочатку викопав невеличку печерку безпосередньо для своїх релігійних потреб, тобто для усамітнення. Про будь-які інші підземні чи наземні споруди не йдеться. До речі, не повідомляють літописи і про зведення в монастирі жодної церкви, зокрема і мурованої Іллінської. Те, що в перший період свого існування створений прп. Антонієм монастир являв собою лише невеличке печерне поселення ченців-відлюдників, підтверджують і археологічні дослідження, результати яких неодноразово висвітлено у наукових та науково-популярних виданнях⁴.

Відтак про підземні споруди Іллінського монастиря згадано тільки у XVII ст. в книзі “Чуда пресвятой и преблагословенной Девы Марии”, виданій 1677 р. у новгород-сіверській друкарні. Описуючи чудо № 11, автор сповіщає: “Пана Василия Булдаковского, обивателя черниговского, челядник, на имя Клим, бесноватый, препроважен был до монастыря Ильин-

¹ Милорадович Г. А. Сказания о роде дворян и графов Милорадовичей. Санкт-Петербург, 1894. С. 33-34; Чернігівський обласний історичний музей ім. В. В. Тарновського. Інв. № Ал 109.

² Manastiri u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. URL: http://atlantaserbs.com/learnmore/monasteries_and_towns/RS-VIH-manastiri.htm; Житомишлич // Православная энциклопедия. URL: <http://www.pravenc.ru/text/182325.html>; Manastir Žitomislić, mjesto i ostaci graditeljskecjeline. URL: http://old.kons.gov.ba/main.php?id_struct=6&lang=1&action=view&id=1815

³ ПСРЛ. В 43 т. Т. 2: Ипатьевская летопись. Москва, 1962. Стб. 185.

⁴ Руденко В. Я., Новик Т. Г. Антонієві печери Чернігівського Троїцько-Іллінського монастиря: 950 років. Наукова монографія. Чернігів. 2019. 159 с.

ского, и в пещере преподобного отца нашего Антония до столпа прикован, молитвами пресвятой Богородицы скоро зостал волным от оков бесовских”¹. Спробуємо проаналізувати зміст наведеного фрагмента книги.

По-перше. Він переконливо свідчить, що вже невдовзі після відновлення монастиря в середині XVII ст., його печерні споруди активно використовували для задоволення релігійних потреб і впевнено пов’язували з ім’ям Антонія Печерського.

По-друге. Вчитуючись у фразу: “в пещере преподобного отца нашего Антония”, можна припустити, що йдеться про печеру з певною кількістю різних приміщень, серед яких було і спеціально призначене для “лікування” біснуватих, про що свідчить стовп, до якого їх приковували. Причому жодним словом не згадано про інші підземні споруди – церкви, келії, поховальні камери. Але, можливо, це не передбачалося сюжетом розповіді.

Перше з відомих на сьогодні свідчень про храми в печерах Іллінського монастиря датовано 16 листопада 1759 р. Це рапорт тимчасового управителя Троїцького Іллінського монастиря Германа Прохоровича, який одночасно був ігуменом Михайлівського Переяславського монастиря. В документі зазначено, що ліворуч від церкви Пророка Іллі розташована печера прп. Антонія Печерського, в якій є три кам’яні церкви: Прп. Антонія Печерського, Похвали Пресвятої Богородиці та Святителя Христового Миколая Чудотворця². На жаль, не уточнено їхні розміри, архітектуру, як стояли відносно одна до одної і чи проводили у них богослужіння. Це дивно, якщо тоді церква Похвали Богородиці, яку прийнято ототожнювати з нинішнім храмом Прп. Феодосія Тотемського в Антонієвих печерах (заввишки 8,4 м та завдовжки 16,5 м), мала сучасні розміри та вигляд. Слід зазначити, що інші споруди монастиря у рапорті описано ретельніше. До того ж, вказуючи зміст жалуваної грамоти царя Петра I від 2 березня 1697 р. настоятелю Чернігівського Троїцького Іллінського монастиря Лаврентію Крщоновичу на отримання монастирем архімандрії, Герман Прохорович не міг не звернути уваги на те, що в ній згадано залізні пояси, схими, печерні затвори та мощі ченців, які на той час зберігалися у печерах. Тож, проаналізувавши текст рапорту, можна зробити припущення, що отець Прохорович міг не бачити печери особисто, а використовував надані йому документи та інформацію.

Два наступні та близькі за часом описи печер належать авторам, що мали добру освіту і досвід історичних досліджень, – О. Ф. Шафонському (1740–1811) та М. Є. Маркову (1760–1819). Перший міститься в історико-краєзнавчій праці “Черниговского наместничества топографическое описание”, яку складено в 1779–1781 рр. і 1786 р. в рукописному вигляді піднесено імператриці Катерині II, а другий – у краєзнавчій студії “О достопамятностях Чернигова”, написаній у період з 1800 по 1819 р.

За свідченням О. Шафонського, в Антонієвих печерах в останній чверті XVIII ст. існувало “...три маленькие церкви, при входе в храм – преподобного Антония Печерского, в середине – Похвалы Пресвятой Богородицы, а в конце Чудотворца Николая”³. Але навряд він міг назвати маленькою церкву “Похвали Пресвятої Богородиці” (нині – Прп. Феодосія Тотемського), яка за своїми розмірами (довжина 16,5 м, висота 8,5 м) не поступається багатьом наземним парафіяльним храмам і є однією з найбільших печерних церков в Україні.

М. Марков також пише, що біля Іллінської церкви “...ныне находятся три весьма малые церкви, с наружи не заметные и без служения. 1-я при входе – святого Антония Печерского; 2-я в середине – Похвалы Богородицы; 3-я в конце святого Николая”. І далі: “Пещеры сии были в крайнем запустении, но в 1782 году архиепископом Виктором Садковским для памяти возобновлены с внесением означенных престолов. Ходы в пещерах большею частью искривлены и их довольно много: некоторые свободны, а другие, что едва один человек пройти может и часть оных обделана в стенах в сводах кирпичами и известковою обмазкою, а другие в натуральном виде, как прокопанные в земле, которая довольно глиниста и тверда. В церкви Святого Николая находится в стене открытый сбоку склеп с костями человеческими,

¹ *Святитель Дмитрий Ростовский. Чуда пресвятой и преблагословенной Девы Марии / Подг. текста, вступ. ст., коммент. М. А. Федотовой. Чернигов : Вера и Жизнь, 2013. С. 50. (Наук. альманах “Чернігівські Афіни”. Вип. 1).*

² *Травкіна О. До історії Чернігівських Єлецького, Троїцько-Іллінського та Любецького Антоніївського монастирів у кін. XVII – сер. XVIII ст. // Сіверянський літопис. 2017. № 4. С. 59-71.*

³ *Шафонский А. Черниговского наместничества топографическое описание с кратким географическим и историческим описанием Малыя России, из частей коей оно наместничество составлено. Киев, 1851. С. 271.*

которые собраны при возобновлении пещер в оных. При нашествии татар монахи думали найти убежище, но те нашед их, умертвили и означенные кости суть останки оных”¹.

Тож і М. Марков, і О. Шафонський зазначають, що у печерах наприкінці XVIII – початку XIX ст. існували три церкви: “при входе в храм – преподобного Антония Печерского, в середине – Похвалы Пресвятой Богородицы, а в конце – Чудотворца Николая” які, за їхнім свідченням, маленькі. Водночас обидва дослідники не звертають уваги на те, що споруди муровані, як про це йдеться у рапорті 1759 р., хоча М. Марков вказує на деякі галереї, укріплені цеглою та тиньковані. Далі він пише, що освячення печерних церков на честь Прп. Антонія Печерського, Похвали Богородиці та Св. Миколая відбулося під час ремонту пам’ятки і його звершив чернігівський архієпископ Віктор Садковський у 1782 р. Немає сумніву, що це – помилка, зроблена під час друкування книги, бо навряд М. С. Марков, який мешкав у Чернігові за часів правління архієпископа Віктора, не знав, що останній посідав місцеву архієрейську кафедру з листопада 1796 р. до листопада 1803 р., а у 1782 р. чернігівським архієпископом був Феофіл Ігнатович (1770–1788).

Першим згадує М. Марков про склеп з кістками ченців у церкві Св. Миколая. Цікаво, що про нього нічого не говорить О. Шафонський, який завершив свій “Опис”, як відомо, до 1786 р. З огляду на це можна припустити, що кістки було знайдено вже після означеного часу.

Першу з публікацій другої половини XIX ст., де міститься інформація про Антонієві печери, датовано 1851 р., це – надрукована в ЧГВ стаття С. Котлярова “Город Чернигов”. Автор наголошує, що біля церкви Св. Іллі існують “три печери... две из них еще до ныне сохранились в своем первобытном положении, а третья несколько расширена и выложена по стенам и в своде в один ряд кирпича, местами же обделаны одной только известковою обмазкою.... Исправление это в пещере сделано в 1782 году, когда бывший здесь архиепископ Виктор Садковский, увидев, что пещеры и идущие от них подземные ходы местами обрушиваются и заметно приходят в запустение, распорядился их очистить и где надобно исправить: после этого пещеры были освящены и, по его распоряжению, в каждой из них устроены церкви”. Як і його попередники, стверджує, що ремонт у печерах зроблено 1782 р. за часів правління чернігівського архієпископа Віктора Садковського. Крім того, за словами С. Котлярова, саме тоді в печерах освятили три церкви. Тобто невідомо, які назви мали ці підземні храми до того часу. За описом С. Котлярова, “Внутри пещеры (печерні церкви) не велики, устроены одна за другой по направлению прямой линии, идущей вправо от входа: ближайшая из них у самого входа, имеет не более 6 шагов в длину и ширину, а две остальные еще менее. Чтобы обозреть пещеры нужно спуститься в подземный склеп, который примыкает к Ильинской церкви в конце западной ее стены. Из склепа вход налево ведет в пещеру, где устроена церковь во имя Антония Печерского, за ней следует пещера с церковью во имя Похвалы Богородицы, и наконец церковь во имя Николая. В этой последней пещере в стене есть склеп с костями человеческими, собранными в пещере в 1782 году, когда они исправлялись... Подземные ходы проходящие от этих пещер по разным направлениям ныне не существуют, они забиты несравненно позднее исправления пещер”². Згадане викликає низку питань. По-перше: як розуміти фразу, що печери “устроены одна за другой по направлению прямой линии”, бо це не збігається з їхнім сучасним розташуванням? По-друге: в якій саме частині церкви Св. Миколая містився склеп “с костями человеческими” і який він мав вигляд? По-третє: що автор мав на увазі, говорячи, що аби потрапити до печер, то треба спуститися у підземний склеп, розташований в кінці західної стіни Іллінської церкви? По-четверте: чому він стверджує, що церква Прп. Антонія Печерського найбільша з трьох означених печерних храмів, хоча нині вона значно поступається своїми розмірами церкві Прп. Феодосія Тотемського, яка до цього була присвячена Похвалі Богородиці? Напрошується висновок, що Котляров описує вигляд печер до їхньої перебудови, але це неможливо, бо відомо, що такі роботи було проведено значно раніше. І нарешті, що означає його ствердження, нібито підземні ходи в печерах “забиты несравненно позднее исправления пещер”? Водночас на підставі статті можна зробити припущення, що реконструкцію Антонієвих печер розпочали у 1782 р. і саме тоді було прокопано хід, який тепер веде від каплиці до церкви Миколи Святоші

¹ Марков М. Е. О достопамятности Чернигова. Чернигов, 1882. С. 12.

² Котляров, Сергей. Город Чернигов // ЧГВ. 1851. № 26. Прибавления. С. 240.

та проходить через стародавню монастирську кістницю. Потім, вірогідно, через закриття монастиря 1786 р. роботи припинили і продовжили вже за часів Віктора Садковського.

У 1852 р. в Чернігові видано книгу М. Маркевича “Чернигов. Историческое и статистическое описание Чернигова”. В ній наведено інформацію про заснування монастиря Антонієм Печерським, його відновлення у 1649 р. Степаном Подобайлом. Але в описі печер також вказано, що в них три церкви: Прп. Антонія Печерського, Похвали Богородиці та Св. Миколая і вони “упраздненные”, а в 1782 р. “возобновляются” за наказом Чернігівського архієпископа Віктора Садковського (з внесенням престолів). Далі йдеться про багато бічних ходів у печерах, частина яких “обделана” цеглою. І на завершення опису автор згадує склеп з кістками ченців у Никольській церкві¹.

Складається уява, що в XIX ст. печерами Іллінського монастиря особливо не цікавилися дослідники історії Чернігова і як пам’ятки історії їх не розглядали.

Перша публікація, присвячена безпосередньо печерам прп. Антонія, побачила світ у 1860 р. Це – стаття Михайла Ісаєнка “Пещеры близ Ильинской церкви в Чернигове”, надрукована у № 39 неофіційної частини ЧГВ за 1860 р. Автор одразу наголошує, що в той час Антонієві печери були мало відомі мешканцям Чернігова. Наводить їхній опис, до якого виникає кілька запитань. Притвор церкви Прп. Феодосія (така назва цього храму звучить вперше, але водночас чомусь не уточнено, що саме Феодосія Тотемського) дослідник відокремлює від самого храму і називає базилікою біля входу до нього. Каплицю з мощами ченців він визначає як “усыпальницю бывшего Ильинского монастыря, где ставились гробы с усопшими братьями и отпевались над ними погребения”. За словами М. Ісаєнка, у 1860 р. іконостасів у печерних церквах не було, бо їх тільки збиралися облаштовувати. Згадує він і келію біля храму, що нині має назву церкви Миколи Святоші, причому не пов’язує її з ім’ям Антонія Печерського, а називає “келия неизвестного подвижника”. Стосовно самого печерного храму, то автор також не визначає його як церкву Св. Миколи Святоші, а пише, що її називають “Св. Николая”.

Неабияку увагу викликає поданий у статті опис галерей, які розташовані безпосередньо за каплицею: “Во многих местах они разделяются и идут в противоположные стороны. В одном месте вы вдруг спускаетесь вниз с опасностью упасть и упираетесь в сырую стену. Здесь, по словам водившего нас послушника, пещеры будут продолжены и будет сделан выход из них на восток от Ильинской церкви, на конце выхода будет выстроена часовня”². Річ у тому, що галерей, які розділяються та прямують у різні боки, нині на цій ділянці печер немає, хоча, як бачимо зі статті, Ісаєнко безпосередньо оглядав печери у супроводі послушника. Це можуть бути домисли або натяк автора на те, що після 1860 р. в Антонієвих печерах відбулись якісь перебудови.

У багатотомній праці “Историко-статистическое описание Черниговской епархии”, яка вийшла друком у 1873 р., її автор чернігівський архієпископ Філарет (Гумілевський) вказує, що на час його правління єпархією з 1859 р. до 1866 р в церкві Прп. Антонія іконостасом слугувала кам’яна стіна, на якій “две местные иконы изображены на железных листах, царские врата также железные”. Це не суперечить повідомленню М. Ісаєнка, який у 1860 р. писав, що у церквах Антонієвих печер збираються робити іконостаси. А ось інші ствердження Гумілевського незрозумілі. По-перше, він зазначає, що церква Прп. Феодосія Тотемського менша за церкву Прп. Антонія Печерського, по-друге, не згадує про каплицю з гробницею і наголошує, нібито церква Св. Миколая князя Чернігівського (хоча Микола Святоша ніколи не був Чернігівським князем) не може вмістити більше ніж 15 осіб, в ній є склеп “с костями человеческими”, і, нарешті, повідомляє, що “из этой церкви, влево, идет земляная пещера саженной на 10, с небольшими побочными пещерами. Далее, после нескольких поворотов, земля обрушилась, и поэтому нельзя определить длины этой пещеры”. Все це, як довели проведені у печерах археологічні дослідження, не відповідає дійсності. Цікаво, що архієпископ Філарет також, як і його попередники, стверджує, начебто Антонієві печери були “возобновлены усердием архиепископа Виктора Садковского”, але дату 1782 р. вже не вказує³.

¹ Маркевич, Николай. Чернигов. Историческое и статистическое описание Чернигова. Чернигов, 1852. С. 14.

² Исаенко, Михаил. Пещеры близ Ильинской церкви в Чернигове // ЧГВ. 1860. № 39. Неоф. ч. С. 181.

³ Филарет (Гумилевский). Историко-статистическое описание Черниговской епархии. Ильинский монастырь. Чернигов, 1873. Т. 2. С. 39-40.

В 1887 р. в неофіційній частині ЧГВ № 59 побачила світ стаття А. Тищинського “Пещеры при церкви Святого Ильи в Чернигове”. Автор пише, що в “пещерах этих (Антониевых – авт.), и теперь еще хорошо сохранившихся, имеется один главный ход и несколько боковых; в них устроены престолы для богослужения – два во имя преподобных Антония и Феодосия, а третий во имя Св. Николая; на первом из них, как самом ближайшем от входа в пещеры, в храмовый праздник совершается богослужение, на остальных двух богослужения не бывает, вероятно, по причине сырости и холода. В одном из боковых ходов сохранилась груда человеческих костей, приписываемых по народному преданию инокам, убитых в пещерах татарами во время одного из набегов на Чернигов”. Далі говорить про те, що печери не зовсім доступні для відвідування і “в них воздух настолько сперт и сыр, что свеча гаснет, а в более отдаленных от входа пещерах даже ощущается трупный запах, происходящий вероятно от того, что на горе над пещерами хоронят покойников, разложение которых через почву проникает в пещеры. Покойный преосвященный Филарет устроил в пещерах несколько отдушин для доступа наружного воздуха”. Незрозуміло, чому дослідник спочатку стверджує, що печери добре збереглися, а потім зазначає, що вони мало доступні для відвідування. Не зовсім переконливо сказано про нагромадження людських кісток “в одном из боковых ходов”, бо в попередніх публікаціях згадується, що склеп з кістками розташовано в стіні церкви Миколи Святоші. До того ж викликає інтерес інформація, що декілька вентиляційних віддушин зроблено в пещерах за часів архієпископа Філарета, тобто в період між 1859 та 1866 рр.¹

Багато цікавого про Антонієві печери знаходимо в статті протоієрея Трифона Стефановського “Реставрация древней Ильинской церкви города Чернигова в 1890 году”, надрукованої у 1890 р. в неофіційній частині № 21 газети “Черниговские епархиальные известия”. Автор повідомляє про те, що на ремонт 1890 р. в Іллінській церкві витратили 1525 руб. 68 коп. Причому відремонтували покрівлю над входом до печер. Описуючи самі Антонієві печери, Стефановський наголошує на їхній схожості з київськими і вказує загальну довжину – 30 сажнів, тобто близько 60 метрів. Це свідчить про те, що він не враховував відгалужень та так званого нижнього ярусу, який на той час був відокремлений від доступної для огляду частини означеного підземного комплексу. Водночас дослідник згадує про металеві дуги, якими укріплена галерея від каплиці до церкви Миколи Святоші, та про цегляні тиньковані престолы в печерних церквах. Далі вказано, що “В 1798–1799 г.г. пещерные церкви и самые пещеры были реставрированы по распоряжению Черниговского архиепископа Виктора Садковского, на пожертвования собранные от разных благотворителей и с тех пор остаются в своем исправленном виде. Богомольцами не посещаются”².

В 1892 р. в ЧЕИ надруковано ще одну працю Т. Стефановського “О древних пещерах, находящихся в Болдиной горе, при Ильинской г. Чернигова церкви, близ Троицкого монастыря”. В ній автор згадує про склеп, який “Около сей церкви (Св. Миколая – авт.) в небольшое отверстие виден... и в нем кости иноков, пострадавших во время нашествия татар в 1238 г.” Далі Стефановський пише, що “От сей же церкви в левую сторону продолжают в земле пещеры сажень на 10 с разными поворотами и с небольшими побочными прибавлениями, за коими в ту же сторону пещеры понижаются сажени на три, здесь земля обрушилась неизвестно когда и дальше ходов нет”³. Незрозуміло, про який підземний хід говорить автор, бо галерея, що пролягає ліворуч від церкви Миколи Святоші, пряма, не має ніяких “побочних прибавлений” та обвалів, а закінчується материковою стінкою. Продовжуючи розповідь про Антонієві печери, автор вказує: “Что-же касается времени построения пещерных храмов, то об этом нет никаких сказаний и памятников, а в 1798–1799 г. пещерные церкви и сами пещеры были реставрированы”⁴. Цікаві свідчення про те, що до 1787 р. (вірогідно, з 1695 р.) Іллінська церква залишалася без служіння. 1840 р. її знову закрили. З 1889 до 1890 рр. тривала реставрація, після завершення якої

¹ Тищинский А. Пещеры при церкви св. Ильи в Чернигове // ЧГВ. 1887. № 59. Неоф. часть. С. 240.

² Стефановский, Трифон. Реставрация древней Ильинской церкви города Чернигова в 1890 году // ЧЕИ. 1890. № 21. Неоф. ч. С. 523.

³ Стефановский, Трифон. О древних пещерах, находящихся в Болдиной горе, при Ильинской г. Чернигова церкви, близ Троицкого монастыря // ЧЕИ. 1892. № 7-8. Неоф. ч. С. 262.

⁴ Там же. С. 263.

13 листопада при храмі створили нову парафію. Саме тоді в печерах було зроблено вентиляцію та відремонтовано церкви Прпп. Антонія Печерського та Феодосія Тотемського¹.

На увагу заслуговує схематичне зображення Антонієвих печер, надане у статті М. М. Лук'яненко "Пам'ятка архітектури – Троїцько-Іллінський комплекс", що надрукована в Українському історичному журналі 1973 р. В ній міститься план Троїцького Іллінського монастиря, складений за часів правління Малоросійським намісництвом генерал-аншефа М. Н. Кречетникова². Розпорядження щодо плану було видано 8.06.1791 р., за часів архієпископа Ієрофея Малицького (1788–1796) і пов'язано з переведенням Чернігівської архієрейської кафедри у садибу скасованого Троїцького Іллінського монастиря. На ньому було позначено землі і споруди монастиря, а також схема Антонієвих печер з підземними храмами у своєму сучасному вигляді. Виникає припущення про її нанесення на план монастиря пізніше, по пам'яті, бо саме цим можна пояснити відсутність тут тупикової галереї, яка веде в північний бік від церкви Миколи Святоші, але позначення неіснуючого підземного ходу від "келії Антонія Печерського" в тому ж напрямку, якого у печерах немає і ніколи не було. Такі помилки професійні топографи допустити не могли.

Аналізуючи наведену інформацію, можна зробити висновок, що на першому етапі існування Чернігівського Іллінського (Богородичного) монастиря його підземелля являли собою невеличке печерне поселення, яке складалося з окремих підземних споруд різного призначення: келій, поховальних приміщень та церкви, а також з прибудованих біля їхніх входів дерев'яних наземних споруд, що запобігали потраплянню в печери дощових та талих вод і заразом здебільшого слугували житлом для ченців-відлюдників. Усі вони були розташовані по обох схилах Іллінського яру. Після відновлення монастиря у XVII ст. деякий час споруди зберігалися у своєму первісному вигляді та їх використовували у релігійних цілях. Таку думку підтверджують і проведені на території монастиря археологічні дослідження. Відомі писемні джерела не надають інформації стосовно того, коли розпочали реконструкцію печерного комплексу, але можна припустити, що вона була якось пов'язана зі зведенням нового монастирського ансамблю і тривала довгий час. Наявні документальні матеріали стосовно печер, на жаль, не сприяють з'ясуванню питань, а, навпаки, ускладнюють. Аби не повторювати уже зазначене вище, зупинюсь на причині такого становища. Річ у тому, що тривалий час печери Чернігівського Іллінського монастиря розглядали виключно як релігійну споруду, пов'язану з ім'ям Антонія Печерського, а не як пам'ятку історії чи археології. Тому на перший план висували легенди, а не наукові спостереження. Автори відомих на сьогодні публікацій згадували печери лише в контексті загальної історії монастиря, не приділяючи належної уваги до їхнього ретельного опису у своїх студіях. Причому навіть авторитетні тоді дослідники здебільшого опиралися у своїх описах пам'ятки не на особисті спостереження, а користувалися відомими їм попередніми публікаціями. Наприклад, церковний історик Філарет Гумілевський, описуючи Антонієві печери, покликався на працю М. Маркевича, хоча, перебуваючи на посаді чернігівського архієпископа та мешкаючи поруч з печерами, мав можливість не тільки особисто уважно оглянути пам'ятку, а й дати доручення своїм підлеглим скласти її ретельний опис та план, зробити малюнки.

У своїх попередніх публікаціях автор висловлював думку, що роботи зі створення мурованих храмів в Антонієвих печерах було розпочато у 1782 р., за часів перебування на Чернігівській архієрейській кафедрі архієпископа Феофіла Ігнатовича, а потім на деякий час припинено. Таке припущення має право на існування, якщо взяти до уваги події, які тоді відбувалися, – зміна кордонів Чернігівської єпархії (1785), закриття монастиря (1786). Крім того, у 1783 р. керівництво монастиря було зайняте перевезенням та підйомом на дзвіницю великого дзвону (150 пудів), відлитого на його замовлення у Києві, справами, пов'язаними з закриттям друкарні, потім, у 1785 р., перевезенням та підйомом ще одного дзвона (206 пудів), похованням померлого архімандрита Полікарпа Павловського, а наступного 1786 р. Троїцький Іллінський монастир було закрито, внаслідок чого 1787 р. монастирська Іллінська церква стала парафіяльною³.

¹ Стефановский, Трифон. О древних пещерах, находящихся в Болдиной горе С. 265.

² Лук'яненко М. М. Пам'ятка архітектури – Троїцько-Іллінський комплекс // УІЖ. 1973. № 4. С. 123-126.

³ Котляров, Сергей. Город Чернигов... С. 27.

Безумовно, все це вимагало уваги та коштів і відволікало керівництво монастиря та єпархії від будівельних робіт у печерах, а відтак з відомих причин вони на певний час взагалі втратили актуальність. Тому про недобудовані печерні церкви ніде не згадувалося. Навіть більше, до внесення у церкву престолу, за християнськими правилами, як храм вона не існує, тож і говорити не було про що.

Існує думка, що муровані храми в Антонієвих печерах було створено ще за часів архієпископа Лазаря Барановича і являли собою його “амбітний проект”. Причому як головний аргумент на її користь наводять схожість архітектури неіснуючої нині західної ротонди Борисоглібського собору, зведеної у XVII ст., з цегли якої змурована печерна церква Прп. Феодосія Тотемського. Дійсно, це датування видається цілком переконливим і з ним важко не погодитися. Але, як тоді пояснити, що про нього ніде не згадано. Чому в описах печер XVII – першої половини XIX ст. не сказано нічого стосовно цієї унікальної підземної споруди? І, нарешті, окремі конструктивні елементи мурованих церков в Антонієвих печерах входять у суперечність з означеною версією.

Тому вважаю, що остаточно вирішити цю проблему можливо тільки за допомогою ретельних комплексних наукових архітектурних досліджень пам'ятки.

Ситий Ю. М.

Старший науковий співробітник
Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка

ХРИСТІЯНІЗАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ ЧЕРНІГОВА ТА ДАТУВАННЯ ЧОРНОЇ МОГИЛИ

Нові дослідження речей, отриманих з Чорної Могили, дозволяють змінити її датування¹. Тому огляд археологічних матеріалів з найбільшого чернігівського кургану, дає можливість уявити, як у ньому відбувався обряд поховання.

Наприкінці XIX ст. на території Чернігова кургани X ст. збереглися на мисі Болдиної гори (біля Троїцького монастиря), у саду Єлецького монастиря та на кладовищі у “Берізках”.

Наприкінці XIX – на початку XX ст. на Болдиній горі Д. Я. Самоквасов розкопав кургани Гульбище, Безіменний та два інші з інгумаціями у камерах. Ще один досліджений курган датується початком XI ст. Численні дрібні кургани належать до більш пізнього часу (у межах XI ст.), і містять поховання у могильних ямах під курганными насипами.

У XIX ст. у саду Єлецького монастиря був розкопаний курган Чорна Могила та один невеликий курган, у насипу якого також виявлено інгумацію. На території монастирського саду, що розташований на північ від Чорної Могили, збереглися кургани, що продовжувалися до Олегового поля – це район сучасних вул. Попудренка та просп. Перемоги, і датуються вони першою половиною XI ст.

Кургани на кладовищі у “Берізках” (сучасний район П'яти кутів та на північ від нього) датуються X ст. і містяться на відстані 1,5 км від Спаського собору.

На нашу думку, від курганів X ст. біля Троїцького монастиря починалося курганне поле, яке півколом охоплювало забудову Чернігова X – початку XI ст. Некрополь поширювався в бік кладовища у “Берізках”. Кургани, що розташовані на території Передгороддя Чернігова, виявлені у розкопах у вигляді залишків ровиків та подекуди поховань (як правило, інгумацій, заглиблених у материк). Археологічні дослідження, що проводилися наприкінці XX – на початку XXI ст., зафіксували залишки курганів: на території колишнього монастирського саду, між вулицями Воровського (сучасна Хлібопекарська) та Комсомольською (сучасна Ремісничка), між вул. Комсомольською (Ремісничка) та просп. Леніна (Миру), між вулицями Урицького (П'ятницька) та Фрунзе (сучасна Мстиславська), між вулицями Фрунзе (Мстиславська) та Горького (сучасна Гонча), між вул. Гончою та заплавою р. Стрижень. З іншого боку Стрижня знаходився могильник у “Берізках”.

¹ Останні дослідження та перегляд датування поданий у статті: *Лушин В. Г.* К вопросу о дате Чёрной Могилы // История. Археология. Культура. Материалы и исследования. Зимовники. 2019. С. 21-33.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
ВЦБК	– Випробувальний центр будівельних конструкцій
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗООИД	– Записки одесского общества истории и древностей
ІПЦ	– Істинно-Православна Церква
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ІИМК РАН	– Інститут истории материальной культуры Российской академии наук
ІМАО	– Императорское московское археологическое общество
ІТУАК	– Известия Таврической ученой архивной комиссии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНУБА	– Київський національний університет будівництва і архітектури
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Архів”
КПЛ-Арх	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Археологія”
КПЛ-Ж	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Живопис”
КПЛ-М	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Метал”
КПЛ-Т	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
МАИАСК	– Материалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МКУ	– Музей історичних коштовностей України
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НБММ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування
НИОР РГБ	– Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки
НІБУ	– Національна історична бібліотека України
НКПШЗ	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
НМІУ	– Національний музей історії України
НМУНДМ	– Національний музей українського народного декоративного мистецтва
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
СА	– Советская археология
СКІМ	– Спілка критиків та істориків мистецтва (Львів)
СУППР	– Спеціальне управління прогізсувних робіт
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПШ	– Українське товариство охорони пам’яток історії та культури
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧГВ	– Черниговские губернские ведомости
ЧЕІ	– Черниговские епархиальные известия
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(травень – червень 2020 р.)

КИЇВ – 2020

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Олександр Рудник, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – *голова*

Сергій Пивоваров, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – *співголова*

Ольга Музичук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*

Олександр Коваленко, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*

Олена Матюк, директор Новгород-Сіверського історико-культурного музею-заповідника “Слово о полку Ігоревім” – *співголова*

Петро Балог ОР, доктор богослов'я, директор Інституту релігійних наук св. Томи Аквінського у Києві – *співголова*

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – *відповідальний секретар*

Олена Черненко, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ

Димчик Рафал, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Оксана Прокоп'юк, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Наталія Сенченко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Кароліна Студницька-Мар'янчик, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектору археології НКПІКЗ

Ганна Філіпова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ

Анна Яненко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції (травень – червень 2020 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. Київ, 2020. 312 с.

ISBN 978-966-1557-58-0

До збірника увійшли статті українських та польських дослідників, присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; проблемам вивчення та збереження християнських пам'яток; археологічним дослідженням пам'яток церковної старовини тощо. Статті традиційно розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Zwyczaje i tradycje Polaków – od Bożego Narodzenia do Świąt Wielkanocnych	7
<i>Борисов Д. В.</i>	Економи Києво-Софійського архієрейського дому кінця XVIII – початку XIX ст.	18
<i>Жиленко І. В.</i>	До життя прп. Лебедника: сурогати хліба	22
<i>Крайня О. О.</i>	Функціонування київських монастирів під час епідемії XVIII–XIX ст.	27
<i>Литвин Н. М.</i>	Митрополичий сад Києво-Печерської лаври	36
<i>Литвин Н. М.</i>	Мед та питні меди в братській трапезі і монастирському звичаєвому вжитку Києво-Печерської лаври XVIII ст.	45
<i>Литвиненко Я. В.</i>	“И ископаша пещеру велику, и церковь, и келія...”	50
<i>Михайлина Л. П.</i>	Невиконаний заповіт і посмертна подорож князя Яна Кароля Ходкевича	55
<i>Нікітенко М. М.</i>	Головні дати історії раннього Києво-Печерського монастиря (XI ст.) в контексті події особистого хрещення князя Володимира	58
<i>Петрушко Л. А.</i>	“Моля Бога съ слезами...”: сльози на молитві в системі відчуття печерської спільноти	61
<i>Прокон'юк О. Б.</i>	Архімандрити Києво-Печерської лаври – вкладники Успенського собору (за описами ризниці XVIII ст.)	65
<i>Філіпова Г. В.</i>	Закладання цитаделі Печерської фортеці в 1706 р.: загальновідомі міфи та маловідомі факти	70
<i>Чирка Л. Г.</i>	Національна біблійна герменевтика в контексті християнського богослів'я	76
<i>Ясинецька О. А.</i>	Пам'ятки храмового будівництва Франції другої половини XI ст. – фундаційні ініціативи Анни Ярославни та її родини	80

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	The situation of the Catholic Church in Spain from the nineteenth century to the dictatorship of General Franco	86
<i>Ведєнєв Д. В.</i>	Оперативна розробка органами НКВС православного духовенства України як інструмент підготовки незаконних репресій (середина – друга половина 1930-х рр.)	94
<i>Кізлова А. А.</i>	Реакція Києво-Печерської Успенської лаври на проблеми, виявлені в абонентів її електростанції (до початку Першої світової війни)	101
<i>Ластовська О. Л.</i>	Митрополит Серапіон та ідея створення університету в Києві у 1805 р.	106
<i>Ластовський В. В.</i>	Поява та поширення християнства на землях Русі в українській радянській історіографії (1987–1990 рр.)	109
<i>Львова О. Л.</i>	Гідність і свобода людини: контекст права, християнської думки та сучасних глобалізаційних викликів	112
<i>Макаренко Л. О.</i>	Особистість – вирішальний творець правової держави	116
<i>Перепелиця А. І.</i>	Родина протоієрея Дмитра Яковича Топачевського – настоятеля Свято-Казанського собору в Чигирині (кінець XIX – початок XX ст.)	119
<i>Прудивус С. В.</i>	Фотоікона як феномен та джерело історії Православної церкви XX ст. на українських землях	126
<i>Савчук Олег</i>	Соціальна доктрина церкви та її вплив на економічну політику першої половини XX ст.	129
<i>Яненко А. С.</i>	Експозиційно-виставкові проекти Всеукраїнської академії наук та інших інституцій на території Всеукраїнського музейного городка/ Музейного містечка 1930-х рр.	135
<i>Яшиний Д. В.</i>	Церква в об'єктиві: регулювання фотофіксації та розповсюдження світлин релігійної тематики на українських теренах у другій половині XIX – початку XX ст.	146

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Митрополит Євгеній (Болховітінов) в історії українського монументального живопису	149
<i>Варивода А. Г.</i>	Техніко-технологічні особливості гаптування в атрибуції пам'яток Києво-Вознесенського монастиря мазепинської доби	155
<i>Вечерський В. В.</i>	Генеза типологічної групи “храму з контрапсидою” в Україні	161
<i>Дідора Л. К.</i>	Статуя Мадонни з міста Галле (Бельгія), що належала Єлизаветі Угорській, на медальйонах у зібранні НМІУ	165
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи Аннозачатівської церкви Києво-Печерської лаври: історія, реставрація, нові знахідки	169
<i>Куцаєва Т. О., Куцаєва Є. О., Дідора Л. К.</i>	Віднайдені книги з бібліотеки митрополита Флавіана в бібліотечному фонді НМІУ	176
<i>Куциба В. О. Ситнікова В. А., Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення церкви “Живоносне джерело” на території Нижньої лаври: математичне моделювання процесів фільтрації	181
<i>Лопухіна О. В., Резніков С., прот.</i>	Історія двох ікон Богородиці: Афон – Львів – Київ	189
<i>Пітатєлева О. В. Литвиненко Я. В.</i>	Зображення храму Спас на Берестові в ктиторській композиції “Дар Петра Могили”	194
<i>Походяца О. Б.</i>	До наукової атрибуції портрета Дмитрія Ростовського в колекції Національного музею історії України	198
<i>Романченко О. Д.</i>	Стан об'єктів архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври після Другої світової війни	205
<i>Сенченко Н. М.</i>	Охорона церковних писемних пам'яток в Україні у другій половині XIX ст.	210
<i>Сергій О. С. Черевко І. А. Літвінчук Д. В.</i>	Вклади – інформаційне джерело до біографії дарувальника Дослідження фундаментів будівлі Свічкового заводу (корпус № 64) на території Нижньої лаври	216 220
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Абашина Н. С.</i>	М. В. Холостенко – дослідник Успенського собору Києво-Печерської лаври	227
<i>Бібіков Д. В., Дяченко Д. Г., Івакін В. Г.</i>	Археологічні дослідження посаду давньоруського Вишгорода в 2019 р. (попереднє повідомлення)	232
<i>Бібіков Д. В.</i>	Кремаційні поховання в контексті темпів християнізації Південно-Західної Русі	236
<i>Воронцова О. А.</i>	Археологічні матеріали з досліджень Дальніх печер Києво-Печерської лаври у збірці Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	242
<i>Гнера В. А.</i>	Аерофотозйомка в процесі моніторингу пам'яток археологічної спадщини у Київській області	246
<i>Зоценко І. В., Лавров В. М.</i>	Археологічні пам'ятки у с. Гатне Києво-Святошинського р-ну Київської області	251
<i>Козак О. Д., Балакін С. А.</i>	Жіноче поховання № 2 навпроти західного фасаду Вознесенського собору	254
<i>Моїсєєв Д. А., Яшина О. С.</i>	Про “загублену” церкву з п'ятигранною апсидою в Південно-Західному Криму	261
<i>Сергєєва М. С.</i>	Деякі питання розвитку давньоруського косторізного ремесла (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	270
<i>Тараненко С. П., Махота О. О., Пефтіць Д. М., Мисько Ю. В.</i>	Археологічні дослідження південно-західного кварталу Києво-Печерської лаври у 2019 р.	275

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Коваленко О. Б.</i>	Церковна історія в науковій спадщині В. Л. Модзалевського (до 100-ліття від дня смерті)	283
<i>Коваленко О. О.</i>	Родина Милорадовичів і житомилицький Благовіщенський монастир у Боснії та Герцеговині	287
<i>Руденко В. Я.</i>	Перебудови Антонієвих печер Чернігівського Іллінського монастиря за писемними джерелами XVII – першої чверті XX ст.	290
<i>Ситий Ю. М.</i>	Християнізація населення Чернігова та датування Чорної Могили	296
<i>Токарєв С. А.</i>	Церкви Коропа у другій половині XVIII ст.	299
<i>Травкіна О. І.</i>	Чернігівський колегіум: обставини заснування, історія, проблеми дослідження	302
<i>Черненко О. Є., Новик Т. Г., Луценко Р. М.</i>	Іллінська церква у Коропі (за результатами досліджень 2019 р.)	308

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції

(травень – червень 2020 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

***Крайнього К. К., Черняхівської О. М.,
Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Сушка В. Ю.***

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-27

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 36,27. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, М. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА
СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ІМЕНІ О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2020

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ВІСІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(ТРАВЕНЬ – ЧЕРВЕНЬ 2020 р.)

КИЇВ – 2020